

Актуальные проблемы административного права

Отрасль права: [Административное право и процесс](#)

23.12.2015 — 8:56

[Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова](#) [читать блог](#)

ПОДПИСКА

[разрешить комментировать](#)

[редактировать](#)

[Удалить](#)

Студенты, обучающиеся на [Юридическом факультете Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова](#), под руководством научного руководителя научно-образовательного центра, доцента [кафедры административного и финансового права Плехановского университета Олега Михайловича Решетникова](#), выполнили научно-исследовательскую работу (НИРС) по теме: «Актуальные проблемы административного права», результаты которой были опубликованы в сборнике студенческих научно-исследовательских работ.

[Антимонопольное регулирование](#)

[Банки](#)

[Банкротство](#)

[ЖКХ](#)

[Земля и недвижимость](#)

[Информационные технологии](#)

[Нефть и газ](#)

[Разрешение споров](#)

[Спорт](#)

[Страхование](#)

[Ценные бумаги](#)

[Экология](#)

[Электроэнергетика](#)

[Права потребителей](#)

[Реклама и маркетинг](#)

27 декабря 2015 года
пройдёт Всероссийский
пикет, за...

22.12.2015 [Vladimir Petrenko](#)
[Статистическая погрешность при оценке как основание для...](#)

22.12.2015 [Редакция Закон.ру](#)

[Адвокаты пожаловались на стовор защитников по назначению и...](#)

Новые блоги

23.12.2015 [Максим Доценко](#)
[Проект обращения - остановите геноцид АУ!](#)

22.12.2015 [Роман Туркин](#)
[Как я перестал бояться и полюбил денежные суррогаты](#)

22.12.2015
[Константин Дождев](#)

27 декабря 2015 года
пройдёт Всероссийский
пикет за... 0

22.12.2015 Vladimir Petrenko
Статистическая
погрешность при оценке как
основание для... 0

22.12.2015 Максим Доценко
Апокалипсис сегодня //
Экспресс-обзор
законопроекта №... 3

УДК 342.9
ББК 67.401я43
А 43

Под общей редакцией
О.М. Решетникова

А 43 **Актуальные проблемы административного права:**
Сборник студенческих научно-исследовательских работ / Под
общей ред. О.М. Решетникова. – М.: Издательство «Спут-
ник +», 2015. – 125 с.

ISBN 978-5-9973-3581-6

УДК 342.9
ББК 67.401я43

Отпечатано с готового оригинал-макета.

ISBN 978-5-9973-3581-6

© РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2015
© Коллектив авторов, 2015

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий сборник работ по актуальным проблемам российского административного права подготовлен коллективом студентов, участвующих в деятельности Научно-образовательного студенческого центра при кафедре административного и финансового права РЭУ им Г В Плеханова. В сборник включены исследования, посвященные основным направлениям развития российского административного права в современных условиях, проведенные студентами в Центре в течение его трехлетнего существования.

Состояние науки административного права в современных условиях связано с кардинальным обновлением административного права, происходящим в настоящее время, и прежде всего с совершенствованием механизма конституционным закреплением разделения властей, переоценкой и реформированием существующих и созданием новых правовых институтов этой отрасли права. В связи с этим возникает ряд актуальных теоретических проблем в науке административного права, от правильного анализа которых зависит будущее данной отрасли права.

Административное право представляет собой одну из сложнейших и наиболее масштабных отраслей российского права. Это обусловлено специфическим предметом данной отрасли права, широтой и глубиной отношений, которые регулируются его нормами. Административное право, будучи неотъемлемой частью системы российского права, соотносится с ней как часть и целое и тесно связано с другими отраслями российского права, такими как конституционное, гражданское, трудовое, финансовое, уголовное и др.

Одной из ключевых проблем в науке административного права является проблема анализа сущности государственного управления и его соотношения с категорией исполнительной власти, которая закреплена в Конституции Российской Федерации. Тема государственного управления и исполнительной власти исследована далеко не в полной мере. Отсутствует интегральный взгляд на данные правовые категории, не выявлены особенности ветви исполнительной власти. Для понимания соотношения категорий «государственного управления» и «исполнительной власти» весьма важным представляется дальнейшее научное исследование исполнительной власти, ее сущности и основных черт.

В стране продолжается административная реформа, связанная с реорганизацией государственного управления и прежде всего исполнительной власти как федеральной, так и субъектов Российской Федерации. Целью этих преобразований является достижение простоты и эффективности работы государственных органов; совершенствования отношений между федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исполнительными органами местного самоуправления, между государственными органами и хозяйствующими

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
А. Ахмедова Действие международных договоров в правовом пространстве Российской Федерации	5
В. Бутко Актуальные вопросы рассмотрения дел о правонарушениях	11
Н. Глебова Актуальные проблемы правового регулирования акционерных соглашений в таможенном праве.....	18
К. Гушина Проблема определения и реализации правового статуса личности в РФ	28
Д. Дьяченко Сочетание вины юридического лица и его должностных лиц	36
О. Зайцева Таможенные режимы: теоретический аспект и классификация	39
А. Змушко Проблемы привлечения к административной ответственности органов государственной власти и органов местного самоуправления	45
Ю. Князева Административно-правовой статус религиозных объединений	49
Е. Кудрявцева Проблема административной ответственности за налоговые правонарушения	53
А. Мартынова Проблема классификации незаконного перемещения через таможенную границу РФ.....	56
А. Махаева Проблема правового регулирования и проведения бюджетного контроля в РФ.....	63
К. Орешина Проблема реформирования административно-деликтного законодательства членом ТС	70
А. Поддубровская Проблемы ответственности государственных служащих	81
Д. Прокопенко Основные ограничения государственных служащих	86
А. Трунова Правовые проблемы управления государственным долгом.....	89
Е. Тюрина Проблемы административно-правового регулирования экономической деятельности таможенных органов.....	93
А. Фурсов Молодежное правительство как институт молодежного самоуправления в России (на примере Воронежской области)	101
О. Хомяк Таможенный контроль и проблема обеспечения защиты прав	107
А. Чекрышова Актуальные проблемы определения таможенной стоимости	114
К. Челингарян Проблемы административно-надзорной деятельности органов исполнительной власти РФ	119

124

Теги: [РЭУ им. Г.В. Плеханова, Plekhanov Russian University of Economics \(PRUE\)](#)

Прикреплённые файлы:

[Resh 2015 aj](#)

8 рейтинг 0

Комментарии (0)

[Подписаться на комментарии](#)[Написать комментарий](#)

Оставить комментарий

отправить

ИЦЧП
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР
ЧАСТНОГО
ПРАВА

INTERNATIONAL LEGAL FORUM SAINT PETERSBURG
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2010 - 2015 © ООО "Редакция журнала "ЗАКОН"

Портал функционирует при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям

О нас

[Презентация](#)

[Помощь](#)

[Соглашение](#)

[Реклама](#)

[Контакты](#)

Разделы

[Блоги](#)

[Обсуждения](#)

[Мероприятия](#)

[Видео](#)

[Библиотека](#)

Пользователи

[Юристы](#)

[Студенты](#)

[Организации](#)

Наши группы

[Facebook](#)

[ВКонтакте](#)

[Твиттер](#)